

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604756>

УДК 629.3: 656.135.2

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Ж.Д. Контробаева,

докторант 1 курс программа,
8D08701 Аграрная техника и технология

Б.Р. Салыков,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

КРУ им. А.Байтурсынова,

Костанай

Аннотация: В статье приведен эффективный расчет стоимости грузоперевозок автомобильным транспортом, который будет учитывать многообразие продукции, которые необходимо перевозить сельхозтоваропроизводителям, и то, что основная часть перевозок осуществляется по грунтовым дорогам, автоматизированная система учитывает территориальные, дорожные и сезонный характер грузоперевозок. Позволит сократить расходы на транспортировку, рассчитывая оптимальный маршрут доставки сельскохозяйственных грузов по всей территории Казахстана.

Ключевые слова: автомобиль, сельскохозяйственный груз, перевозка, дорога

ORGANIZATION OF CARGO TRANSPORTATION, AGRICULTURAL PRODUCTS, CARRIED OUT BY ROAD TRANSPORT

Zh.D. Kontrobayeva,

first-year doctoral Student,
8D08701 Agrarian equipment and technology

B.R. Salykov,

Scientific Director,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

KRU named after A. Baitursynov,

Kostanay

Annotation: The article provides an effective calculation of the cost of cargo transportation by road, taking into account the variety of products that need to be transported by agricultural producers, and the fact that the bulk of transportation is carried out on unpaved roads, the automated system takes into account the territorial, road and seasonal nature of cargo transportation. It will allow you to reduce transportation costs by calculating the optimal route for the delivery of agricultural goods throughout Kazakhstan.

Keywords: vehicle, agricultural cargo, transportation, road

При современных масштабах производства объем продукции в весовом измерении в среднем на одного жителя достигает в развитых странах 20-25 т, а в целом в мире – около 10 т в год. Вместе с тем каждая тонна общественной продукции суммарно в сфере производства (не считая технологических перевозок внутри предприятия) и в сфере обращения в среднем требует более 550 ткм перевозок [1-2].

Транспорт является материалоемким и энергоемким сектором хозяйства с длительным инвестиционным циклом, высоким уровнем физического и морального износа. На долю транспорта приходится около 20 % основных мировых фондов.

Характерные особенности автомобильного транспорта:

- высокая мобильность и возможность транспортировки грузов и пассажиров практически в любые труднодоступные регионы;
- возможность обеспечения очень важного для пользователей принципа доставки грузов непосредственно от склада производителя до склада потребителя («от двери до двери») без дополнительных перегрузок;
- высокая скорость транспортировки и точность доставки;
- доступность и относительная простота организации перевозок.

Из-за сравнительно высокой стоимости транспортировки на значительные расстояния этот вид транспорта используется преимущественно в наиболее целесообразной для него сфере – при осуществлении пригородных и межобластных перевозок на относительно небольшие расстояния, при доставке грузов с оптово-распределительных складов и баз материально-технического снабжения непосредственно потребителям, в сеть розничных магазинов и т. п., при обслуживании отдаленных труднодоступных районов, не имеющих других средств сообщения, при выполнении технологических перевозок – и как один из неперемных участников современных транспортных технологий, особенно мультимодальных перевозок.

Мировая практика свидетельствует о том, что наибольшая эффективность транспортного обслуживания достигается только при

сбалансированном развитии всех видов транспорта и разумном сочетании их в единой транспортной системе. В этом отношении показателен опыт развития транспортной отрасли Европейского сообщества [3-5].

Территориальные особенности стран Евросоюза при наличии развитого рынка автоуслуг за короткий исторический промежуток времени обеспечили автомобильному транспорту лидирующее положение в сфере перевозок. Эта программа основана на следующих принципах [6-7]:

- повышение качества автотранспортного сектора;
- развитие автоперевозок и защита окружающей среды;
- реализация принципов интермодальности;
- строительство трансъевропейской транспортной сети;
- повышение дорожной безопасности;
- оптимизация тарифной политики;
- гарантия прав и конкретизация обязанностей пользователей транспорта;
- использование научных достижений в развитии и применении новых технологий, направленных на повышение эффективности, экологической чистоты и безопасности;
- внедрение прогрессивных систем управления в транспортном комплексе.

Сбалансированное развитие всех видов транспорта в составе транспортного комплекса обеспечила реализацию целенаправленной государственной инвестиционной политики финансирования транспортных проектов за счет как госбюджетных, так и частных инвестиций. Этот подход полностью реализован в транспортном секторе Швейцарии. Во Франции дополнительное финансирование инфраструктурных проектов (всех видов транспорта) осуществлялось из специального фонда, формируемого за счет налога на пробег [8].

Необходимо отметить, что анализ исторического опыта европейских стран по развитию транспортной отрасли позволяет сделать вывод о том, что ставка на преимущественное развитие какого-либо одного вида транспорта – тупиковый путь. Современный подход к формированию транспортного комплекса основывается на создании условий для гармоничного развития всех видов транспорта, совершенствующихся и дополняющих друг друга в составе единой транспортной системы.

Решение этих задач сдерживается ограниченными финансовыми возможностями государства и низкой инвестиционной привлекательностью транспортной отрасли, как для отечественного, так и для иностранного капитала. Поэтому проблемы транспортного комплекса Казахстана отражены в долгосрочной стратегии «Казахстан – 2050» [3].

В этом документе инфраструктура, прежде всего транспорт и связь, определена в качестве приоритета экономического развития страны. Одна из ключевых задач стратегии «Казахстан – 2050» сформулирована как обеспечение конкурентоспособности отечественного транспортно-коммуникационного комплекса на мировом рынке и увеличение торговых потоков через территорию страны. При этом цели развития тесно взаимосвязаны с полным удовлетворением потребностей населения и экономики Казахстана в качественных транспортных услугах на основе создания логистических центров, которые обеспечат значительное снижение транспортной составляющей в себестоимости товаров и услуг.

Выбор приоритетов не случаен и основывается на мировом опыте, из которого следует, что для повышения эффективности функционирования любого экономического сообщества его транспортная система должна развиваться более высокими темпами по сравнению с другими отраслями хозяйства. Справедливость этого тезиса особенно актуальна в переходный период, так как именно транспорт предоставляет возможность оптимального согласования всех сторон общественного воспроизводства не только в пространстве, но и во времени [4].

Поэтому актуальной проблемой особенно для сельскохозяйственных предприятий, является обоснование тарифов на грузоперевозки с учетом типа автотранспорта, условий движения и др. показателей. Связано это, во-первых с ярко выраженной сезонностью автоперевозок, во-вторых с ограниченным наличием автотранспорта в хозяйствах

Список литературы

- [1] Официальная статистическая информация. Транспорт. // Официальный сайт Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике. [Электронный ресурс]. – URL: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersTransport? (дата обращения: 17.02.2021).
- [2] Белая книга Евросоюза.//Прспект Транспортной компании «SOYUZ». [Электронный ресурс]. – URL: <http://topcargo.ru/ru/articles/16/>. (дата обращения: 17.02.2021).
- [3] Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» 2019-2022 гг.
- [4] Грузоперевозки в Казахстане, Костанай. // [Электронный ресурс]. – URL: <http://kostanay.serp.kz/gruzoperevozki>; <http://ortrans.ru/>; <http://www.perevoz-ka.webbox.ru/>; <http://kostanay.freeads.kz/>. (дата обращения: 17.02.2021).

[5] Шилимов М. Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов. Учебное пособие. / М. Шилимов, Н.А. Троицкая. – KnoRus, 2015. 232 с.

[6] Дорофеев А.Н. Эффективное управление автоперевозками. Учебник. / А.Н. Дорофеев. – Дашков и К, 2013. 220 с.

[7] Миротин Л.Б. Основы логистики транспортного производства. Учебник. / Л.Б. Миротин, Е.А. Лебедев. – Инфра-Инженерия, 2017. 193 с.

[8] Ермаганбетова М.И. Обоснование стоимости грузоперевозок, осуществляемых автомобильным транспортом. / М.И. Ермаганбетова, А.Б. Хусайнов. // Научное сообщество студентов XXI столетия. – Технические науки: сб. ст. по мат. XXVIII междунар. студ. Науч.-практ. конф., № 1(27). [Электронный ресурс]. – URL: [http://sibac.info/archive/technic/1\(27\).pdf](http://sibac.info/archive/technic/1(27).pdf). (дата обращения: 17.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Official statistical information. Transport. // Official site of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan. Statistics Committee. [Electronic resource]. – URL: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersTransport? (date of access: 17.02.2021).

[2] White Book of the European Union. // Prospectus of the Transport Company "SOYUZ". [Electronic resource]. – URL: <http://topcargo.ru/ru/articles/16/>. (date of access: 17.02.2021).

[3] State program of infrastructure development "Nurly Zhol" 2019-2022.

[4] Cargo transportation in Kazakhstan, Kostanay. // [Electronic resource]. – URL: <http://kostanay.serp.kz/gruzoperevozki>; <http://ortrans.ru/>; <http://www.perevozka.webbox.ru/>; <http://kostanay.freeads.kz/>. (date of access: 17.02.2021).

[5] Shilimov M. Transport and technological schemes of transportation of certain types of cargo. Tutorial. / M. Shilimov, N.A. Troitskaya. – KnoRus, 2015. 232 p.

[6] Dorofeev A.N. Effective road transport management. Textbook. / A.N. Dorofeev. – Dashkov and K, 2013. 220 p.

[7] Mirotin L.B Fundamentals of logistics of transport production. Textbook. / L.B. Mirotin, E.A. Lebedev. – Infra-Engineering, 2017. 193 p.

[8] Ermaganbetova M.I. Justification of the cost of cargo transportation by road. / M.I. Ermaganbetova, A.B. Khusainov. // Scientific community of students of the XXI century. – Technical Sciences: Sat. Art. by mat. XXVIII int. stud.

Scientific and practical Conf., No. 1 (27). [Electronic resource]. – URL: [http://sibac.info/archive/technic/1\(27\).pdf](http://sibac.info/archive/technic/1(27).pdf). (date of access: 17.02.2021).

© Ж.Д. Контробаева, 2021

Поступила в редакцию 15.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Контробаева Ж.Д. Организация грузоперевозок, сельскохозяйственной продукции, осуществляемых автомобильным транспортом // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-4(4). С. 17-22. URL: <https://ip-journal.ru/>